

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 3

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-3>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммамед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масбул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммамед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Yulbarsov Ochilbek Obidjon o'g'li KORPUS TAHLILI ASOSIDA KORONAVIRUS (COVID-19) SO‘ZINING LEKSIK-SEMANTIK TADQIQI.....	5
2. Jabborov Erkin Xolliyevich TASVIRIY SAN‘AT TA‘LIMIGA OID KOMPETENSIYAVIY YONDASHUVNING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK MAZMUNI.....	10
3. Шукурова Азиза Хайруллоевна САРИОСИЁ ТОЖИК ЛАҲЖАЛАРИДА ТУРКИЙ СЎЗЛАРНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШИ ВА УЛАРНИНГ ЛЕКSIK-SEMANTIK ХУСУСИЯТЛАРИ.....	15
4. Ювашева Шоира Махамадовна ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ АСПЕКТ КУЛЬТУРНО-МАРКИРОВАННОЙ ЛЕКСИКИ.....	21
5. Tagaeva Sayyora Ulashevna, Urazqulova Aziza HOZIRGI ZAMON NEMIS TILI LINGVO DIDAKTIK SISTEMASIDA INGLIZ TILIDAN O‘ZLASHTIRILGAN ATAMALAR VA ULARNING STRUKTUR SEMANTIK ХУСУСИЯТЛАРИ.....	26
6. Лизахан Уразмбетова АКТЁРЛЫҚ ШЕБЕРЛИГИН ӨЗЛЕСТИРИЎДЕ ГҮЗЕТИЎ ШЫНЫҒЫЎЛАРЫ.....	31
7. Yuldasheva Dilshoda Musayevna FRANZ BOAS, EDWARD SAPIR AND LEONARD BLOOMFIELD AS FOUNDERS OF AMERICAN STRUCTURALISM.....	35
8. Nuritdinova Shahnoz Sadridinovna BOLALAR SHE‘RIYATIDA BADI‘Y IFODA AN‘ANASI VA TAKOMILL.....	40
9. Комила Мамадиёрова ПОЭТОНИМЛАРНИНГ ФУНКЦИОНАЛ ВАЗИФАЛАРИ.....	47
10. Минхожиддин Ҳожиматов МИЛЛИЙ ХАРАКТЕР ШАКЛЛАНИШИДА ҚАДРИЯТ, АНЪАНАЛАР ВА ФОЛЬКЛОР АСАРЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ.....	53
11. Shukurov Uktam Baxodirovich EXPLORING THE IMPACT OF MOTIVATION AND PROFICIENCY ON PRAGMALINGUISTIC AWARENESS IN SECOND LANGUAGE LEARNING.....	63
12. Лазиза Джиянбаева РАНГЛАР БИЛАН БОҒЛИҚ СТЕРЕОТИПЛАРНИНГ ТИЛ БИРЛИКЛАРИГА ТАЪСИРИ.....	67
13. Khalova Maftuna Abdusalomovna, Kayumova Gulsanam Sadridin qizi IN THE STORY "HELP TELEPHONE" BY KHAYRIDDIN SULTONOV. REFLECTION OF LIFE EVENTS.....	75
14. Shamsiyeva Gulshoda Asliddin qizi LINGUISTIC BASIS OF PARALLEL CORPUS IN THE CREATION OF MT MODELS FOR UZBEK-ENGLISH LANGUAGES.....	81
15. Nazokat Kuvondiq qizi Sadullayeva, Barnoxon Abdulazizovna Pulatova ABDULRAZZOQ GURNAHNING “PARADISE” (“JANNAT”) ROMANIDA DINIY VA DUNYOVIY MUSHTARAKLIK.....	87
16. Ziyadullayev Abubakir Ibodulla o'g'li ALFRED DE MYUSSENING “ASR FARZANDINING DIL IZHORI” ASARINING POETIK TAHLILI.....	92
17. Абулкасимова Нодира Мирзакаримовна ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭВФЕМИЗМОВ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ.....	96
18. Gulchehrahon Rahmanova OILADA BOLALAR MULOQOT MADANIYATINI TARBIVYALASHNING MAVJUD HOLATI.....	102

19. Bumatova Aidaxon Merganovna HOFIZ: PIRI MUG‘ON BANDASI.....	108
20. Фозилжон Шукуров ТЕМУРИЙ ҲУКМДОРЛАР ДАВРИДА МОВАРОУННАҲР АДАБИЙ МУҲИТИНИНГ РИВОЖИ.....	113
21. Mirzoyeva Yulduz Yusup qizi BADIY JANRLAR TAHLILI (“MING BIR KECHA” ASARI SHE’RIY MATNLARI ASOSIDA).....	120
22. Xasanova Gulrux Xayrullayevna NOVERBAL VOSITALARNING KELIB CHIQISHI VA RIVOJLANISHI.....	125
23. Озодаҳон Мусаева ЭРКИНОЙ СУЛТОНОВА ШЕЪРЛАРИНИНГ ЛИНГВОСТИЛИСТИК ТАДҚИҚИ.....	129
24. Умитой Хушвақтова ЁЗУВЧИ ЗУЛФИЯ ҚУРОЛБОЙ ҚИЗИ АСАРЛАРИДА ПАРАЛИНГВИСТИК ВОСИТАЛАР.....	139
25. Минхожиддин Хожиматов ҲАЛИМА ХУДОЙБЕРДИЕВА ШЕЪРИЯТИДА МИЛЛИЙ ЎЗЛИК ТУЙҒУСИНИНГ ФАЛСАФИЙ – ТАРИХИЙ ТАЛҚИНИ.....	146
26. Исмоил Хусаинов САМАРҚАНД БОЛАЛАР ФОЛЬКЛОР РАҚСЛАРИНИНГ МУСИҚА САНЪАТИ БИЛАН УЙҒУНЛИГИ.....	154
27. Abdullayeva Shahnoza Rahimjon qizi FUNCTIONAL ANALYSIS OF REPRESENTATION AND DISTRIBUTION OF THE MEANING IN CONTEXT.....	161
28. Saidova Rayhon Bekmurodovna QADIMGI SHARQ VA G‘ARB ADABIYOTIDA SHE'RSHUNOSLIK HAQIDAGI QARASHLARNING O‘ZIGA XOSLIKLARI.....	166
29. Ачилова Озода Фарходовна БУЙРУҚ МАЗМУНИДАГИ МАҚОЛЛАРИНИНГ МАЗМУН КЎЛАМИ ВА ИФОДА УСУЛЛАРИ (япон ва ўзбек тиллари мисолида).....	171
30. Sajid Valiya Valappil O‘ZBEKISTONDAGI Z AVLODINING KUNDALIK HAYOTIDA TIL DINAMIKASI TAHLILI: KOD ALMASHTIRISH VA JARGON (SLENG).....	176
31. Soatova Yulduz BOBUR SHE’RIYATIDA “GO‘ZALLIK” TUSHUNCHASINING YUZ TASVIRI ORQALI IFODA ETUVCHI VOSITALARNING LEKSIK-SEMANTIK TAHLILI.....	183
32. Malika Islamova TELEVIDENIYEDA TELEPRODYUSERNING FUNKSIYASI: ASOSIY YO‘NALISHLARI, IJODIY HAMDA MOLIYAVIY BOSHQARUVI.....	189
33. Nurmuxammedov Yusuf Shakarboyevich TURLI TIZIMLI TILLAR FRAZEOLGIK BIRLIKLARIDA GAVDALANGAN “TAQDIR” KONSEPTINING KONSEPTUAL TAHLILI.....	194

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

UO'K: 811.512.133'271.1

Gulchehrahon Rahmanova,
Andijon davlat chet tillari instituti,
katta o'qituvchisi, PhD,
gulchehrabakieva@gmail.com2

OILADA BOLALAR MULOQOT MADANIYATINI TARBİYALASHNING MAVJUD HOLATI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.13235290>

ANNOTATSIYA

Mazkur kichik tadqiqotda oilada bolalar muloqot madaniyatini tarbiyalashning mavjud holatining nazariy asoslari hamda shu sohaga oid olimlarning ilmiy izlanishlari bayon etilgan. Maqolaning asosiy maqsadi muloqot madaniyatini tarbiyalash borasida dunyo olimlarining fikrlari, mulohazalarini tahlil qilishdan iboratdir. Ushbu ishda solishtirish, taqqoslash metodlaridan foydalanildi va natijada bolalar muloqot madaniyatini tarixiy rivojidan boshlab, hozirgi kungacha izlanish olib borgan olimlarning izlanishlaridan namunalar keltirildi. Yakuniy so'z o'rnida dunyo olimlarini izlanishlarini o'rganish asnosidagi shaxsiy fikr-mulohazalarimiz keltirilgan.

Kalit so'zlar: muloqot, rivojlanish, o'yin, fikr, usul, shaxs, jamiyat, tengdosh bosqichi, oila, jamoa.

Gulchehrahon Rahmanova,
Andijan State Institute of Foreign Languages,
Senior teacher, PhD,
gulchehrabakieva@gmail.com2

CURRENT STATE OF EDUCATION OF CHILDREN'S COMMUNICATION CULTURE IN THE FAMILY

ABSTRACT

In this study, the theoretical foundations of the current state of raising children's communication culture in the family and the scientific research of scientists in this field are described. The main goal of the article is to analyze the opinions and opinions of world scientists regarding the education of communication culture. In this study, the methods of comparison were used, and as a result, samples were given from the researches of scholars who have investigated children's communication culture from the historical development to the present day. In the place of the final word, we present our own opinions in the course of studying the researches of world scientists.

Key words: communication, development, game, thought, method, person, society, peer stage, family, team.

Гулчехрахон РахмановаАндижанский государственный институт
иностранных языков
Старший преподаватель, PhD
gulchehrabakieva@gmail.com**СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОСПИТАНИЯ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ****АННОТАЦИЯ**

В данной статье изложены теоретические основы современного состояния воспитания культуры общения детей в семье и научные исследования ученых в этой области. Основная цель статьи – проанализировать мнения мировых ученых относительно воспитания культуры общения. В данной работе были использованы методы сопоставления и сравнения, в результате были приведены образцы из исследований ученых, исследовавших культуру общения детей от исторического развития до наших дней. Вместо заключительного слова мы приводим собственное мнение в ходе изучения исследований мировых ученых.

Ключевые слова: общение, развитие, игра, мышление, метод, человек, общество, сверстник, семья, коллектив

KIRISH.

Jahonda amalga oshirilayotgan ilmiy tadqiqotlarda bolalarning intellektual, kommunikativ, hissiy jihatdan rivojlantirish masalalarida muloqot usullarini tanlash, xulq-atvori shakllanishida shaxslararo munosabatlar ta'sirini aniqlash, uning tengdoshlari guruhida referent o'rmini qaror toptirish va barqarorlashtirishga oid ilmiy izlanishlarga alohida e'tibor qaratilmoqda.[6] Bu borada, inson shaxsiga bolalik davridan oliy qadriyat sifatida yondashish, uning muloqotini ijtimoiy-hissiy jihatdan shakllantirish orqali uning uchun bevosita ahamiyatli bo'lgan kattalar va tengdoshlari bilan ijobiy muloqot ko'nikmalarini o'rnatishda zarur bo'lgan ijtimoiy muhitning rivojlantiruvchi va ingibitsion (tormozlovchi) ta'sirini aniqlash asosida ota-onalar, maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilari, psixolog-mutaxassislar faoliyatiga zarur bo'ladigan psixologik yo'riqnomalarni yaratish masalalariga e'tibor qaratish zarurati kuzatilmoqda.

Muloqot tarixan qo'shma faoliyat jarayonida rivojlandi, bu yerda, dastlab, yordamchi rol o'ynadi. Hayot davomida har-bir inson doimiy ravishda boshqalar bilan muloqot qiladi. Insonning muloqotga bo'lgan ehtiyoji ta'lim jarayonida, birgalikdagi faoliyatda, har-qanday kundalik muammolarni hal qilishda o'zaro ta'sir qilish zarurati bilan belgilanadi. Insoniyatning butun tarixi odamlarning o'zaro munosabatlari tarixidir.

Kattalar bilan muloqot qilishdan farqli o'laroq, bolalar o'z tengdoshlari bilan tez-tez va ko'proq muloqot qiladilar.

M.Lisinaning ta'kidlashicha, bunday muloqot bilan bolalar qat'iy qoida va xatti-harakatlar normalariga rioya qilishlari shart emas. Shuning uchun tengdoshlar bilan muloqot erkinroq bo'ladi. Bolalarning tengdoshlari bilan muloqotdagi bayonotlari faolroq (o'z tashabbusi bilan) bo'ladi, chunki bu holatda bolaning gapirishi muhimroq hisoblanadi, uning savollarni tinglashi va ularga javob berishi ikkilamchi bo'ladi. Shu sababli, uzoq suhbatlar muvaffaqiyat qozonmaydi, har-biri o'zi haqida gapirishga ko'proq moyil bo'ladi, suhbatdoshni to'xtatadi va tinglamaydi [2].

Yuqoridagilardan qat'iy nazar, teng huquqli hamkorlar bilan muloqot bolalar va kattalar uchun cheklovchi qoidalar mavjud bo'lmaganda ijodiy potensialni erkin ochish orqali o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishga qulay shart-sharoitlarni yaratadi.

Bolalarning tengdoshlari bilan muloqoti asta-sekin rivojlanadi. Bolalar do'stlashadi, janjallashadi, yarashadi, xafa bo'lishadi, hasad qilishadi, bir-birlariga yordam berishadi, ba'zan esa, mayda hazillar qilishadi. Tengdoshlar bilan muloqot ko'proq emotsionallik bilan ajralib turadi, u yanada bo'shashtiriladi va xayolparastlikka to'la, turli xil undovlar va kulgilar bilan birga keladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Tengdoshlar bilan nutqiy muloqot natijasida bolaning shaxsga, o'ziga, tashqi olamga munosabat xarakteri aniqlanadi va shu asosda uning shaxsiyati shakllanadi. Tengdoshlar bilan muloqot – bu nafaqat atrofingizdagi dunyo bilan tanishish uchun ajoyib imkoniyat, balki o'z yoshingizdagi bolalar, o'g'il va qizlar bilan muloqot qilish imkoniyatidir.

Bolalarning tengdoshlar bilan muloqot quyidagi darajalarda yuzaga chiqishi mumkin [1]:

1) yosh bolalar o'zlariga xos bo'lgan o'yinlar orqali muloqot qiladilar. Turli o'yinlar, masalan, futbol o'yinlari bolalar uchun do'stlarning g'alaba qozonishiga qaratilgan, g'alabaga yetishish va mag'lubiyatni qaytarish vositalariga aylanadi. Bu muvaffaqiyatli hamkorlik yo'lidagi muloqotning bir ko'rinishi bo'lishi mumkin;

2) bolalar o'rtasida fikrlar, tuyg'ular va tajribalar almashishiga yo'l ochish mumkin. Bu muloqot shakli tarbiyachi va bolalarning o'quv-mehnat muammolar, kelajak rejalari va harakatlarni baham ko'rish orqali amalga oshiriladi.

Tengdoshlar bilan muloqotning uchinchi shakli mehnat faoliyatlariga asoslangan bo'lishi mumkin. Masalan, birgalikda mashq yoki loyiha ustida ishlash, fikrlarni baham ko'rish va jamoatchilikni tashkil etish kabi faoliyatlar orqali hamkorlikni rivojlantirish mumkin.

Tengdoshlar bilan muloqotning shakllanishi, kelajakdagi hamkorlikni oshirish, o'z-o'zini tushunish hamkorlik qilishga yordam beradi.

Tengdoshlar guruhidagi muloqot bola shaxsiyatining rivojlanishiga sezilarli ta'sir qiladi. Bolaning o'zini xotirjam, qoniqarli his qilishi va tengdoshlari bilan munosabat me'yorlarini qay darajada o'rganishi muloqot uslubiga, tengdoshlar orasidagi mavqeyiga bog'liq. Bolalar bilan muloqotda munosabatlar juda tez shakllanadi, ularda yetakchilar paydo bo'ladi. Tengdoshlar bilan muloqotda ijtimoiy munosabatlar qiyin kechadi va bunday muloqot yuqori hissiy kuchlanishni taqozo etadi. Ijtimoiy maktabgacha ta'lim sharoitida bola doimiy ravishda boshqa bolalar bilan bo'lganida, ular bilan turli-xil muloqot shakllariga kirishsa, bolalar jamiyati shakllanadi, shu o'rinda bola muloqotning teng huquqli ishtirokchilari orasida birinchi xulq-atvor ko'nikmalariga ega bo'ladi.

M.Lisina va A.Ruzkaya bolalarning kattalar bilan muloqotidan sezilarli farq qiladigan tengdoshlari bilan muloqot qilish xususiyatlarini ta'kidlaydilar [10]:

- kommunikativ vazifalarning xilma-xilligi tengdoshlar bilan muloqotning funksional va nutqiy vazifalarning xilma-xilligi bilan bog'liq;
- tengdoshga nisbatan mimika va ekspressiv harakatlarning intensiv hissiyligi;
- bolalarning tartibga solinmagan muloqoti, tartibsiz harakatlar va nostandart nutqiy muloqot vositalaridan foydalanish;
- faol harakatlarga tegishli reaksiyaning yo'qligi tufayli nizolarni keltirib chiqarishi mumkin.

Muloqot, ayniqsa, o'yin faoliyati davomida rivojlanadi. Muloqotning rivojlanishi o'yinning tabiati va uning rivojlanishiga ta'sir qiladi. Jamoaviy vazifalarning xilma-xilligi mavjud:

- 1) o'yin;
- 2) shaxsiy namuna;
- 3) sherikning harakatlarini boshqarish va ularning bajarilishini nazorat qilish;
- 4) o'zi bilan doimiy taqqoslash va muayyan xatti-harakatlarni baholash.

Kommunikativ vazifalarning xilma-xilligi talab qilish, buyurtma berish, aldash, pushaymon qilish, isbotlash, bahslashish va boshqa shu kabi tegishli harakatlarni o'zlashtirishni talab qiladi.

Bolalarda turli-xil hissiy holatlar mavjud, ammo ular kattalarga qaraganda ko'proq tengdoshlarining xatti-harakatlarini ma'qullaydilar, ko'pincha, ular bilan ziddiyatli munosabatlarga kirishadilar. Tengdoshlar muhitida bola o'zining individual xususiyatlarini erkin ifoda etishi mumkin.

Tengdoshlar bilan muloqotda faol harakatlar reaktiv harakatlardan ustun turadi. Bola uchun uning o'z ifodasi ko'pincha tengdoshlari tomonidan qo'llab-quvvatlanmasa ham muhimroqdir.

Tengdoshlar bilan muloqotda bolalar nutqi yanada murakkab, leksik jihatdan boy, hissiy va sherikka qaratilgan bo'lib, unda vaziyatning kamroq elementlari mavjud. Bolalar kattalar bilan muloqotga qaraganda uch baravar tez hodisalarga, narsalarga, odamlarga axloqiy munosabatini bildiradigan sifatlardan foydalanadilar.

NATIJARLAR VA MUHOKAMA

Bolalar tengdoshlariga subyekt sifatida munosabatda bo'ladilar, uning harakatlarini rashk va sinchkovlik bilan kuzatadilar, ularni doimo baholaydilar, ko'pincha tanqid qiladilar. Shu bilan birga ular garchi sezgir bo'lsalar ham, sherigining ruhiy holatidan unchalik tashvishlanmaydilar, uning hayotidagi muhim holatlarga qiziqmaydilar.

Bolalarning tengdoshlari o'rtasidagi muloqot motivlarining uchta asosiy turi mavjud [7]:

1. *Sherikchilik motivi*, uning ta'siri ostida kichik yoshdagi bola tengdoshini amaliy o'zaro hamkorlikda sherik sifatida muloqot qilishga undaydi. Ikkalasi ham birgalikdagi faoliyat jarayonidan boshlab ijobiy hissiy holatlarni boshdan kechiradilar.
2. "*Ko'rinmas oyna*" nutqiy muloqot hodisasidagi shaxsiy motiv, ya'ni bola tengdosh xatti-harakatlarida o'ziga nisbatan faqat munosabatni ko'radi, qolgan hamma narsani deyarli sezmaydi.
3. *Kognitiv motiv*, tengdoshi bilan nutqiy muloqot bolaga teng sherik sifatida namouon bo'ladi, undan bilish va o'z-o'zini bilishni rivojlantirish uchun foydalanish mumkin.

R.I. Derevyanko bolaning yoshiga qarab nutqiy muloqotda do'st (sherik) yoki suhbatdosh tanlash xususiyatlarini tahlil qilib, bola o'z tengdoshini muloqot uchun kamdan-kam hollarda do'st sifatida qabul qilishini ta'kidlaydi [3].

4 yoshdan keyin bola o'z tengdoshlarini muloqot qilish uchun qabul qilishga harakat qiladi hamda u muloqot va munosabatlarda ustuvorlikka ega bo'ladi. Bola uchun kattalar bilan muloqot yangi ma'lumotlar manbai bo'lib, tengdoshlari bilan suhbat ijobiy his-tuyg'ular va qoniqish hissini beradi [3].

Pedagogik kuzatishlar hamda nazariy tahlillar bolaning kattalar va tengdoshlari bilan muloqot qilish motivi turlicha ekanligini tasdiqladi. Kichik yoshdagi bola kattalar bilan muloqot qilishda oila a'zolari (ota, onasi, katta aka-uka va opa-singillar bilan), qarindoshlari (bobo, buvi, amaki va xolalar), yoshi, ijtimoiy mavqeyi (qo'shni, o'qituvchi, hamshira, o'qituvchi)ning obro'si, shaxsiy fazilatlar va boshqalardan foydalanadi.

Kichik yoshdagi bola nutqiy muloqot paytida tengdoshi bilan rasmiy muloqotda, dastavval, o'zining shaxsiy-ma'naviy fazilatlarini tan oladi, qoniqish va norozilik tuyg'ularini namoyon etadi [4].

Olimlar M.I.Lisina, Y.O.Smirnova, R.I.Derevyanko va boshqalar tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, bolalarning tengdoshlari bilan muloqot qilish shakli (motivi) va maqsadi barqaror emas, ularning psixologik hodisa sifatida shakllanish darajasi doimiy emas.

M.I. Lisinaning fikricha, bola va kattalar o'rtasida aloqaning yo'qligi bolaning kasalliklarga jismoniy qarshiligi va aqliy rivojlanishining zaiflashishiga olib keladi. Uning ko'rsatkichlariga ko'ra, 6 oylikdan 3 yoshgacha bo'lgan bolaning muloqoti situatsion-formal (vaziyatli-kelishuv) xarakterga ega bo'lib, bu davrda bola kattalar ishtirokidan zavqlanadi, undan xursand bo'ladi va kattalar hamkorligiga muhtoj bo'ladi.

Bu bola kundalik hayotda kattalar hamda tengdoshlarining ta'siri va rahbarligi ostida o'rganadi, yanada takomillashtiriladi, o'zgaradi, uning shaxsini tarbiyalash va shakllantirish vositasiga aylanadi. Albatta, bunday guruhlash madaniyatshunoslik sohasiga ko'proq mos kelishi kerak.

A.Ruzskaning fikricha, bolalarning ikki-uch yoshda muloqotning shaxsiy va ishbilarmonlik motivi, uch hamda to'rt yoshda esa sherikchilik motivi yetakchi hisoblanadi. Bolalar tengdoshlarining amaliy ko'nikmalarini eng aniq idrok etadilar, chunki ularni birgalikdagi harakat jarayoni uning natijasidan ko'proq qiziqtiradi [7].

Kichik yoshdagi bolalarning ota-onasi bilan nutqiy muloqoti jarayonida ehtiyojlar, yetakchi motivlar, sherikning ta'siriga sezgirlik namoyon bo'ladi.

Bolalarning oila a'zolari bilan hissiy va amaliy muloqot shakli ikki yoshdan yetti yoshgacha xarakterlidir. Muloqotning bu shakli bilan bola birinchi navbatda kattalarning xatti-xarakatini kuzatadi va o'zini namoyon qilishga intiladi. Bola uchun kattalar u bilan birga harakat qilib, umumiy zavqni qo'llab-quvvatlashi va yaxshilashi yetarli. Bunday hissiy va amaliy muloqotning har qanday ishtirokchisi o'ziga e'tiborni jalb qilishga va sherigidan hissiy javob olishga intiladi. Ota-onalarida bolalar faqat o'zlariga bo'lgan munosabatni idrok etadilar, ko'pincha, ularning xatti-harakatlari,

istaklari, kayfiyatini sezmaydilar. Hissiy va amaliy muloqot mazmuni va vositalari vaziyat, o'zaro ta'sirning o'ziga xos holati va ularning amaliy harakatlariga bog'liq.

Oilada kattalar bilan muloqotning situation-ishbilarmonlik shakli 4-6 yoshda paydo bo'ladi. To'rt yildan so'ng, bolalarda nutqiy muloqot jozibadorligi kattalarnikidan oshib keta boshlaydi va ularning hayotida tobora muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, rolli o'yin jamoaviy xarakterga ega bo'la boshlaydi [9]. Bolalar alohida emas, balki birgalikda o'ynashni yaxshi ko'radilar. Birgalikda o'yin faoliyati har doim bir darajadan ikkinchisiga o'tishni o'z ichiga oladi. Birgalikda harakat qilish istagi shu qadar kuchli ifodalanganki, bolalar bir-birlariga o'yinchoqlar, o'yindagi eng jozibali ro'l va hokazolarni berish orqali murosaga keladilar.

Bolalar muloqotining asosiy mazmuni sherikchilik hamkorligidir. Vaziyatli ishilarmonlik muloqoti jarayonida bolalar qo'shma sherikchilik bilan shug'ullanadilar, ular boshqa sheriklar bilan o'z harakatlarini muvofiqlashtirishlari va umumiy natijaga erishish uchun ularning faolligini hisobga olishlari kerak.

Hamkorlik zaruratidan tashqari, ota yoki onaning e'tirofi va hurmati ham yaqqol namoyon bo'ladi. Bu bosqichdagi muloqot vositalari orasida nutqiy vositalar ustunlik qila boshlaydi. Shu sababli, bolalar ota-onalarning tengdoshlari bilan muloqot qilish jarayonini rivojlantirishga ko'proq e'tiborni taqozo etadi [5].

XULOSA

So'nggi so'z o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, M.Norbasheva oilaviy hayot mexanizmi, oila a'zolarining o'zaro munosabatlarini tahlil qilib, ularning bola xulq-atvori va shaxsiyati, ayniqsa, uning ichki dunyosi shakllanishiga ta'sirini ochib berdi. Oila tarbiyasi muammolarini tahlil qilish va ko'rib chiqish bilan bir qatorda, bolalar va kattalar o'rtasidagi muloqot odob-axloq qoidalarini shakllantirish mexanizmini muhokama qildi. Muallif "hayotiy tajriba, munozaralar, aqliy va intellektual rivojlanish darajasini o'zlashtirish natijasida bola o'zining ichki dunyosidagi o'rnini belgilab olishini, ota-onaning unga bo'lgan munosabatini chuqurlashtirishini ta'kidlaydi.

Shubhasiz, muloqot madaniyati oilaviy munosabat, insonning atrofdagi odamlar va jamiyatga bo'lgan ijtimoiy aloqalari hamda fikrlarini ko'rsatadi, bilvosita nutqiy muloqot jarayonida kichik yosh davridagi bola o'zaro ta'sir me'yorlarini o'rganadi. Bolaning muloqot madaniyatini rivojlantirishda kattalar, ayniqsa, ota-ona tomonidan ijobiy hissiy muhitni ta'minlash va xotirjamlikni his qilishiga imkon berish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Норбошева М. Мактабгача ёшдаги боланинг мулоқот субъекти сифатида ижтимоий–психологик ривожланиш хусусиятлари. Автореферат.Т–2022
2. Choriyev A. Inson falsafasi: Inson to'g'risidagi falsafaiy fikrlar taraqqiyoti/ A.Choriyev; (Mas'ul muharrir Q. Nazarov); O'zR Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, O'zbekiston Faylasuflari milliy jamiyati, O'zFA I.M.Mo'minov nomidagi falsafa va huquq in-ti. —T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2007
3. Derevyanko R.I. The photoreactivable component in the mutagenic action of ionizing radiations. 1980 Jan;37(1):85-8. doi: 10.1080/09553008014550091.
4. Freydjer R. Children in the Political System // Origins of Political Legitimace. N.Y., 2011.
5. Freyd Z. About psychoanalysis // Freud Z. Psychology of the unconscious. – M., 1990. – S. 369, 375, 378.
6. Hekhausen H. Motivation and activity. – M., 2006. – 188 p.
7. Kerns K.A. Adolescents interactions with a best friend: Associations with attachment style. Experimental Child Psychology, № 88., 2004, p. 102–120
8. Klaus M.H, Kennell J.H. Maternal–Infant Bonding: The Impact of Early Separation or Loss on Family Development. St Louis: Mosby; 1976. 125 p.
9. Rahmanova G., Eksi G. Y. Forming a culture of communication in the family: Problems and strategies //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – T. 3. – №. 11. – С. 42-45.

10. Научно–предметная подготовка магистров специальности «Дошкольное образование»: учеб. пособие. /[под ред. О.А. Федий] – К.: «Центр учебной литературы», 2014. – 304 с.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000